

補足資料

セルフケア継続下における身体状態の縦断的自己観察

Takahashi. M

Independent researcher

Correspondence: takahashi.m.contact@gmail.com

本補足資料では、本文で示した結果の詳細をまとめる。具体的には、取得した指標間の相関関係を 10×10 の相関マトリクスとして示し、鼓膜温度や各症状スコアの時間帯別分布を箱ひげ図で可視化した。さらに、入浴前後の体温変化量に関する重回帰分析の結果も併せて示した。これにより、本文では簡略化した解析の背景となるデータ構造や、各指標間の関係性を詳しく把握することができる。

1. 各指標間の相関関係

Methods

記述的目的で、左鼓膜温度、右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、胸鎖乳突筋緊張度スコア、主観的精神的不調スコア、レンボレキサント使用量の 10 指標について、Pearson の相関係数に基づく 10×10 の相関マトリクスを作成した。ペアワイズ相関係数 (r)、95%信頼区間、 q 値、自由度を計算した。

多重比較に伴う p 値の補正は Benjamini-Hochberg 法で行い、 q 値を算出した。ただし、これらの統計値は記述的情報として提示したものであり、有意性の判定には用いていない。鼓膜温度の解析では、プローブカバー交換前の一定期間（約 1 週間）のデータを除外した。また、左・右鼓膜温度および左右平均鼓膜温度は構造的に強い相関が想定されるため、これら相互間の相関はマトリクスの解釈対象から除外した。欠測の影響により、各相関係数の算出に用いられた有効データ数は組み合わせごとに異なる。各指標の定義および基本的測定方法は本文 Methods に記載した通りである。

Results

10×10 相関マトリクスにおける相関係数 (r) の一覧を Supplementary Table S1 に示し、95%信頼区間、 p 値、 q 値、自由度 df を Supplementary Table S2 に示す。

鼓膜温度（左、右、左右平均）は頭部熱感自覚スコアとの間に正の相関を示し、疼痛スコアおよび倦怠感スコアとも正の相関を示した。症状スコア間では、頭部熱感、疼痛、倦怠感の間に相互の正の相関が認められた。レンボレキサント使用量は疼痛スコアおよび倦怠感スコアとの間に負の相関を示した。一方で、鼓膜温度および主観的精神的不調スコアとの関連は弱かった。その他の指標間では、一貫した相関傾向は認められなかった。

Supplementary Table S2. 測定指標および自覚症状スコア間のペアワイズ相関 (r、95%信頼区間、q 値、自由度)

変数 1	変数 2	r	95% CI	q	df
左鼓膜温度	腋窩体温	0.353	0.158 to 0.522	0.0013	88
左鼓膜温度	頭部熱感自覚スコア	0.652	0.588 to 0.708	1.764×10^{-42}	351
左鼓膜温度	疼痛スコア	0.24	0.141 to 0.338	1.42×10^{-5}	351
左鼓膜温度	倦怠感スコア	0.348	0.253 to 0.436	9.24×10^{-11}	351
左鼓膜温度	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	-0.014	-0.206 to 0.181	0.915	101
左鼓膜温度	主観的精神的不調スコア	0.016	-0.178 to 0.209	0.915	101
左鼓膜温度	レンボレキサント使用量	-0.059	-0.235 to 0.125	0.648	116
右鼓膜温度	腋窩体温	0.309	0.109 to 0.485	0.005	88
右鼓膜温度	頭部熱感自覚スコア	0.439	0.351 to 0.520	3.89×10^{-17}	351
右鼓膜温度	疼痛スコア	0.098	-0.006 to 0.201	0.105	351
右鼓膜温度	倦怠感スコア	0.164	0.060 to 0.263	0.004	351
右鼓膜温度	胸鎖乳突筋緊張度スコア	-0.058	-0.249 to 0.137	0.653	101
右鼓膜温度	主観的精神的不調スコア	-0.153	-0.337 to 0.0416	0.191	101
右鼓膜温度	レンボレキサント使用量	0.022	-0.159 to 0.202	0.896	116
左右平均鼓膜温度	腋窩体温	0.367	0.173 to 0.533	0.001	88
左右平均鼓膜温度	頭部熱感自覚スコア	0.591	0.518 to 0.655	1.39×10^{-33}	351
左右平均鼓膜温度	疼痛スコア	0.177	0.074 to 0.276	0.002	351

左右平均鼓膜温度	倦怠感スコア	0.269	0.170 to 0.363	1.07×10^{-6}	351
左右平均鼓膜温度	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	-0.051	-0.242 to 0.144	0.694	101
左右平均鼓膜温度	主観的精神的不調スコア	-0.114	-0.301 to 0.081	0.350	101
左右平均鼓膜温度	レンボレキサント使用量	-0.02	-0.200 to 0.162	0.896	116
腋窩体温	頭部熱感自覚スコア	0.36	0.166 to 0.527	0.001	89
腋窩体温	疼痛スコア	0.086	-0.123 to 0.286	0.553	89
腋窩体温	倦怠感スコア	0.131	-0.0772 to 0.328	0.3255	89
腋窩体温	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	0.209	-0.302 to 0.627	0.553	15
腋窩体温	主観的精神的不調スコア	-0.3	-0.682 to 0.211	0.350	15
腋窩体温	レンボレキサント使用量	0.577	0.284 to 0.746	0.001	35
頭部熱感自覚スコア	疼痛スコア	0.404	0.318 to 0.483	3.15×10^{-16}	395
頭部熱感自覚スコア	倦怠感スコア	0.589	0.521 to 0.650	3.78×10^{-37}	395
頭部熱感自覚スコア	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	0.284	0.125 to 0.429	0.001	139
頭部熱感自覚スコア	主観的精神的不調スコア	0.455	0.313 to 0.577	6.91×10^{-8}	139
頭部熱感自覚スコア	レンボレキサント使用量	-0.052	-0.221 to 0.120	0.648	130
疼痛スコア	倦怠感スコア	0.581	0.512 to 0.643	4.13×10^{-36}	395
疼痛スコア	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	0.29	0.131 to 0.434	0.001	139
疼痛スコア	主観的精神的不調スコア	0.317	0.160 to 0.458	0.000	139

疼痛スコア	レンボレキサント使用量	-0.412	-0.544 to -0.259	1.42×10^{-5}	130
倦怠感スコア	胸鎖乳突筋の緊張度スコア	0.311	0.153 to 0.453	0.000	139
倦怠感スコア	主観的精神的不調スコア	0.55	0.423 to 0.655	1.02×10^{-11}	139
倦怠感スコア	レンボレキサント使用量	-0.181	-0.341 to -0.010	0.064	130
胸鎖乳突筋の緊張度スコア	主観的精神的不調スコア	0.421	0.275 to 0.548	8.23×10^{-7}	139
胸鎖乳突筋の緊張度スコア	レンボレキサント使用量	-0.1	-0.377 to 0.192	0.639	45
主観的精神的不調スコア	レンボレキサント使用量	0.013	-0.275 to 0.299	0.933	45

2. 1日3回測定指標の朝・昼・夜別記述的解析

Methods

本研究では、1日3回（朝・昼・夜）測定した以下の指標について、測定時刻による分布の違いを記述的に把握することを目的とした：左鼓膜温度、右鼓膜温度、左右平均鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、胸鎖乳突筋緊張度スコア、および主観的精神的不調スコア。

各指標について、朝・昼・夜別の箱ひげ図を作成した。なお、本解析は統計的検定を目的とするものではなく、探索的資料として提示する

Results

Supplementary Figure S1-8 に各指標の朝・昼・夜別の箱ひげ図を示す。図中の数値は中央値を表す。

Supplementary Figure S1. 朝・昼・夜別の左鼓膜温度の箱ひげ図

Supplementary Figure S2. 朝・昼・夜別の右鼓膜温度の箱ひげ図

Supplementary Figure S3. 朝・昼・夜別の左右平均鼓膜温度の箱ひげ図

Supplementary Figure S4. 朝・昼・夜別の頭部熱感自覚スコアの箱ひげ図

Supplementary Figure S5. 朝・昼・夜別の疼痛スコアの箱ひげ図

Supplementary Figure S6. 朝・昼・夜別の倦怠感スコアの箱ひげ図

Supplementary Figure S7. 朝・昼・夜別の胸鎖乳突筋の緊張度スコアの箱ひげ図

Supplementary Figure S8. 朝・昼・夜別の主観的精神的不調スコアの箱ひげ図

3.入浴前後の鼓膜温度変化 (ΔT) の記述的解析

Methods

入浴前後に耳用体温計で左右それぞれの鼓膜温度を測定し、最頻値を記録した。入浴は概ね約 40°Cの浴槽で 10 分程度を目安に行ったが、体調や快適さに応じて入浴時間を調整した。入浴前後の鼓膜温度変化量 (ΔT) は、入浴後の鼓膜温度から入浴前の鼓膜温度を差し引いて算出した。 ΔT に対して入浴前体温の影響を考慮し、また他の指標との関連を探索的に確認するため、重回帰分析を行った。目的変数は ΔT とし、説明変数として入浴前体温および平均鼓膜温度、腋窩体温、頭部熱感自覚スコア、疼痛スコア、倦怠感スコア、胸鎖乳突筋緊張度スコア、主観的精神的不調スコア、デエビゴ使用量をそれぞれ 1 項目ずつ加えた。

Results

ΔT を目的変数とした重回帰分析の結果を Supplementary Table S3 に示す。探索的解析の範囲では、いずれの指標も ΔT に対して明確な影響は認められなかった。

Supplementary Table S3. 入浴前後の鼓膜温度変化量 (ΔT) に対する各指標の重回帰分析結果

説明変数	β (回帰係数)	95% CI	p
左右平均鼓膜温度	2.2	-2.44 ~ 6.83	0.35
腋窩体温	3.07	-4.29 ~ 10.44	0.4
頭部熱感自覚スコア	0.23	-0.32 ~ 0.77	0.41
疼痛スコア	0.057	-0.45 ~ 0.57	0.82
倦怠感スコア	0.23	-0.12 ~ 0.59	0.2
胸鎖乳突筋の緊張度スコア	-0.02	-0.09 ~ 0.04	0.51
主観的精神的不調スコア	0.004	-0.05 ~ 0.06	0.87
レンボレキサント使用量	0.45	-0.22 ~ 1.13	0.18